

Veldkartering Glabbeek, *Butshove* (Vlaams-Brabant, B.): hielfragment van een doorboorde hamerbijl in gabbro

Van Liefferinge Nick*

* Onafhankelijk onderzoeker. E-mail: vanliefferingenick@msn.com

VAN LIEFFERINGE N. 2025: *Veldkartering Glabbeek, Butshove (Vlaams-Brabant, B.): hielfragment van een doorboorde hamerbijl in gabbro* (= Polyhistoriae 38).

1. Inventarisnummer

NVL2963

2. Lambertcoördinaten vindplaats

X188363 - Y173199

3. Kadastrale gegevens

Glabbeek, 2e Afd., Sectie A, 324Z

4. Bodemkundige gesteldheid

Bodemserie Lhc (op akkerland): natte zandleemgronden met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont

5. Hoogteligging/topografie

62-65 m T.A.W, zuidgerichte heuvelflank

6. Hydrografie

Broekbeek (= stroomgebied van de Velve)

7. Beschrijving artefact

Hielfragment van een doorboorde hamerbijl (L: 6,55 cm, B: 4,1 cm, D: 3,4 cm, G: 152,46 g) (fig. 1), gebroken aan de rechte doorboring (\varnothing ca. 20 mm). De gepolijste voor- en achterzijde van de bijl zijn vlak, de gepolijste zijkanten convex. Er zijn mogelijke klofsporen of een restant van *bouchardering* op het uiteinde van de hiel. De volledige bijl vertoonde in vooraanzicht vermoedelijk een bootvormige aflijning. De grondstof betreft een relatief sterk magnetische gabbro (met groenzwarte kleurtextuur), wellicht afkomstig uit een Noord-Nederlandse of Noord-Duitse keileemafzetting.

8. Vooropgestelde datering/context

Laat-neolithicum (onbepaalde culturele traditie), in samenhang met een concentratie Romeins vondstmateriaal, waaronder talrijke ijzerslakken. Het is dus niet uitgesloten dat de bijl tijdens de Romeinse periode circuleerde als een gedecontextualiseerd "antiek" (gebruiks)voorwerp.

9. Vergelijkingsmateriaal

Voor wat betreft dit specifiek deel van het zuidelijk Hageland is er nog een doorboorde hamerbijl bekend die voor het eerst werd gepubliceerd met een tekening door Boschmans (1969). Die bijl is vervaardigd in een zwartgrijs gelamineerde zandsteen en zou zijn aangetroffen in de context van een zandontginning bij het dorp Meensel-Kiezegem (gemeente Tielt-Winge) (zie Vermeersch 1976: 173), op een afstand van slechts 1,7 km ten NNW van de vindplaats Glabbeek-*Butshove*.

Fig. 1: hielfragment van een doorboorde hamerbijl in gabbro.

Literatuurlijst

BOSCHMANS A. 1969: Doorboorde bijlen en hamers, *Hona* 2: 7-10.

VERMEERSCH P.M. 1976: *Steentijdmateriaal uit het Noordelijk Hageland*, Oudheidkundige Repertoria XI, 2. vol., Brussel.